

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 602 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutSIONal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhiddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining o'рни va imkoniyatlari.....	443
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Конысбаевич	
Surxondaryo viloyatida 2015-2024 yillar mobaynida oziq-ovqat chakana savdo aylanmasining statistik tahlili.....	454
Toshpulatov Bobur Rasul o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi investitsiya loyihalarini xalqaro moliya institutlari orqali moliyalashtirish.....	458
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari va muammolari.....	463
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Institutional innovation and regional governance for balanced interregional cooperation development: the case of Namangan, Uzbekistan.....	468
Sattarov R.A.	
Organizational and economic mechanisms and conceptual directions of tourism development in the region.....	476
Daminova Barno Esanovna	
Moddiy zaxiralarni boshqarish va uning bir tsikli modeli.....	480
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Oliy ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirish va uni samarali boshqarish mexanizmlari.....	485
Salimov Akmal Alimjonovich	
Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ilg'or xorij tajribalari.....	490
Shadiyev Alisher Xudoynazarovich	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	496
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
O'zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	502
Tursunov To'liqin Jo'raqulovich	
Tadbirkorlik faoliyatining resurs salohiyati va uni baholashning nazariy yondashuvlari.....	508
Salohiddinov Zuhridin Nuriddinjon o'g'li	
Yoshlar bandligini ta'minlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati.....	514
Masharipov Farrux O'tkirovich	
O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning asosiy omillari va istiqbollari.....	521
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
Korxonaning brend platformasini ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlari.....	526
Sa'dulloev Habibullo Ibdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini raqamli transformatsiya qilishda ERP tizimlarining integratsiyalashuvi va boshqaruv samaradorligiga ta'siri.....	530
Islomjon Nurmukhammadov	
Namangan viloyatida ayollar tadbirkorligini rivojlanishini baholash.....	533
Ismoilova Savinoz Qahramon qizi	
Oliy ta'lim muassalari boshqaruviga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili.....	540
Karimov Muzaffar Abdumalik o'g'li	
Soliq yig'iluvchanligini oshirishda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish istiqbollari.....	546
Tojibayev Farrux Baxtiyorovich	
Hisoblash mashinalari taraqqiyoti tarixi va uning raqamli iqtisodiyotda tutgan o'рни.....	552
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning xususiyatlari.....	561
Choriyrov Behruz Ilhom o'g'li, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Yashil texnologiyalar yordamida O'zbekiston hududlarida energiya tejamkorligi oshirish yo'llari.....	567
Norbekov Baxtiyor Suyunovich, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	

Tijorat banklarida kredit majburiyatlarining bajarilishini monitoring qilish va uni takomillashtirish yo'llari.....	572
To'xtayeva Go'zal Ilhom qizi, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Интеграция проектного менеджмента и обеспечения качества в цепочках поставок: кейс Узгидромета.....	577
Назарова Ирода Ибрагим кизи	
Kichik biznes subyektlarini raqamlashtirish orqali raqobatbardoshligini oshirish.....	583
Ermatov Akmaljon Adxamovich, Raximov Alisher Numanovich	
Концепция и методология экологического аудита в Узбекистане	587
Абидова Дилфуза Игамбердиевна	
Повышающаяся значимость коренного изменения деятельности традиционных СМИ в реалиях освещения процесса построения нового Узбекистана.....	593
Салим Дониёров	
O'zbekiston Respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining tarkibiy tuzulishi	598
Qoraboev Nuriddin Pardaboy o'g'li	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA NORASMIY SEKTOR VA AHOLINI NORASMIY MEHNAT BILAN BANDLIGINING TARKIBIY TUZULISHI

Qoraboev Nuriddin Pardaboy o‘g‘li

Xalqaro Nordik Universiteti mustaqil izlanuvchisi,

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universitetining

“Iqtisodiyot va boshqaruv” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Elektron pochta: nuriddin.qoraboev@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining tarkibiy tuzilishi hamda ushbu tuzilishga kiruvchi ish va xizmatlar turlari bayon qilingan. Shuningdek, norasmiy sektor bilan aholini norasmiy mehnat bilan bandligining o‘zaro farqlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: norasmiy sektor, norasmiy iqtisodiyot, xufyona iqtisodiyot, yashirin iqtisodiyot, norasmiy ish bilan bandlik, o‘zini o‘zi band qilgan shaxslar, rasmiy sektor, iqtisodiyot, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, aholini ish bilan bandligi.

Abstract: This article presents the structural composition of the informal sector and informal employment in the Republic of Uzbekistan, detailing the types of work and services included within this structure. Additionally, it outlines the differences between the informal sector and informal employment of the population.

Key words: informal sector, informal economy, shadow economy, hidden economy, informal employment, self-employed individuals, formal sector, economy, small business and private entrepreneurship, employment of the population.

Аннотация: В данной статье представлен структурный состав неформального сектора и неформальной занятости в Республике Узбекистан, подробно описаны виды работ и услуг, входящих в эту структуру. Кроме того, в ней изложены различия между неформальным сектором и неформальной занятостью населения.

Ключевые слова: неформальный сектор, неформальная экономика, теневая экономика, скрытая экономика, неформальная занятость, самозанятые лица, формальный сектор, экономика, малый бизнес и частное предпринимательство, занятость населения.

KIRISH

Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o‘tish sharoitida O‘zbekiston Respublikasida mehnat bozori tarkibida norasmiy sektor va norasmiy mehnat bandligi muhim ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida tobora dolzarb tus olmoqda. So‘nggi yillarda mamlakatda bandlik darajasini oshirish, aholini barqaror daromad manbalari bilan ta‘minlash hamda rasmiy iqtisodiyot ulushini kengaytirish yo‘lida qator institutsional islohotlar amalga oshirilayotgan bo‘lsa-da, norasmiy mehnat bilan band aholining salmog‘i yuqoriligicha qolmoqda. Bu holat davlat tomonidan amalga oshirilayotgan bandlik va ijtimoiy himoya siyosatini takomillashtirish zaruratini yanada kuchaytirmoqda.

Norasmiy mehnat faqatgina rasmiy statistik ko‘rsatkichlardan chetda qolmay, balki ijtimoiy sug‘urta, mehnat huquqlari va soliq majburiyatlari doirasidan ham chiqib ketgan mehnat shakli bo‘lib, aholi turmush darajasi, ijtimoiy tenglik va iqtisodiy xavfsizlikka bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Xususan, mehnat shartnomasi tuzilmagan, soliqqa tortilmaydigan yoki tartibga solinmagan mehnat faoliyatlari norasmiy sektorning asosiy qismini tashkil qiladi. Ayni vaqtda bu sektor qishloq xo‘jaligi, qurilish, savdo, xizmat ko‘rsatish va boshqa ko‘plab tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan millionlab fuqarolarning iqtisodiy faolligini qamrab olgan.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, norasmiy bandlik mehnat bozoridagi struktura muammolarining indikatoriga aylangan bo‘lib, iqtisodiyotning rasmiylashtirilmagan qismini anglatadi va soliq tushumlarining kamayishiga, mehnat munosabatlarining huquqiy jihatdan noaniqligiga olib keladi. Shu bois, O‘zbekiston sharoitida norasmiy mehnat bandligini tahlil qilish, uning tarkibiy tuzilmasini aniqlash, hududiy va tarmoqlar bo‘yicha differensial xususiyatlarini o‘rganish hamda norasmiy mehnatni rasmiylashtirish bo‘yicha strategik takliflar ishlab chiqish iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash yo‘lida muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada norasmiy mehnat tushunchasi, uning xalqaro va milliy me'yoriy-huquqiy asoslari, tarkibiy xususiyatlari, tarmoqlar va hududlar bo'yicha taqsimoti, hamda iqtisodiyotga ko'rsatayotgan ijobiy va salbiy ta'siri chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonda olib borilayotgan rasmiylashtirish siyosati samaradorligi baholanib, norasmiy bandlikni kamaytirishga qaratilgan konseptual yondashuvlar asosida takliflar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining tarkibiy tuzilishini ilmiy jihatdan o'rganishda xalqaro va mahalliy olimlarning tadqiqotlari muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Norasmiy mehnat bozorining xususiyatlari, unga ta'sir etuvchi omillar va bu sohada davlat siyosatining roli borasida De Soto tomonidan ilgari surilgan "informal economy" nazariyasi asosiy nuqtayi nazar sifatida qaraladi. U rasmiy institutlarning samarasizligi natijasida ko'plab kishilar norasmiy mehnat faoliyatini afzal ko'rishini ta'kidlagan. Hart zen va Nord tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, norasmiy mehnat nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlarga, balki ayrim rivojlangan davlatlarga ham xos bo'lib, u yerda ham reglamentatsiyaning qattiqqligi va soliqqa tortish tizimidagi murakkabliklar odamlarni norasmiy ishga undaydi.

O'zbekiston kontekstida B. Haydarov va M. Qurbonov norasmiy bandlikning hududiy xususiyatlarini, uning ijtimoiy-iqtisodiy sabablarini va natijalarini chuqur tahlil qilgan. Ular norasmiy sektorni ijtimoiy barqarorlikka tahdid sifatida emas, balki iqtisodiy tizimdagi elastiklikning bir ko'rinishi deb baholagan. Shuningdek, A. Rashidov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda mehnat migratsiyasi bilan bog'liq holda norasmiy bandlikning gender va yosh guruhlari kesimidagi farqlari, ularning ta'lim darajasi va iqtisodiy ishtiroki o'rganilgan.

Jahon banki va Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan e'lon qilingan hisobotlar esa norasmiy sektorda band bo'lgan aholi salmog'i, bandlik shakllari, xavfsiz mehnat sharoitlari, ijtimoiy himoya va rasmiylashtirish mexanizmlarini baholashda muhim statistik asos bo'lib xizmat qiladi. Xususan, ILO'ning "Women and Men in the Informal Economy" nomli hisobotida ayollar va erkaklarning norasmiy sektordagi ishtiroki va ularga nisbatan mavjud mehnat tengsizligi ochib berilgan.

Mahalliy tadqiqotlarda esa so'nggi yillarda davlat siyosatida rasmiylashtirishni rag'batlantirish, elektron mehnat shartnomalari tizimini joriy etish va kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali norasmiy bandlikni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari va Bandlik vazirligining ma'lumotlari orqali mehnat bozorida norasmiy sektorning tahliliy portreti shakllantirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ochiq ma'lumotlar bazasi hamda xalqaro tashkilotlar (ILO, WB) nashrlaridan olindi. Tahlil jarayonida taqqoslash, guruhlash va grafik tahlil usullari orqali norasmiy bandlikning tarkibiy xususiyatlari aniqlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida norasmiy iqtisodiyot, yashirin iqtisodiyot, xufyona iqtisodiyot va norasmiy sektordagi ish bilan band aholi muhim o'rin tutadi. Bu esa aniq raqamlari mavjud bo'lmagan iqtisodiy tendensiyalarni kuzatishga imkon beradi. Mamlakatimizda norasmiy sektorni legallashtirishni boshqarish orqali aholining o'zini o'zi ish bilan bandligi va rasmiy sektor ko'lamining o'sish tendensiyasiga erishish ko'zda tutilgan. Norasmiy sektorni legallashtirishni boshqarish mamlakat iqtisodiy samaradorligini oshirishga, qonunchilikni qo'llashga hamda huquqni muhofaza qilish tizimlari va choralari takomillashtirishga xizmat qiladi. Biroq boshqaruv tizimini to'g'ri tushunmaslik, hozirgi norasmiy sektor holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 16-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga norasmiy bandlikni qisqartirishga qaratilgan o'zgartishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risida"gi O'QR-847-son¹ Qonunida mamlakat aholisining bandligini ta'minlash va ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish, norasmiy bandlik ulushini qisqartirish, shuningdek o'zini o'zi band qilgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Ushbu maqola ana shu vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Iqtisodiyotning bir qismi sifatida norasmiy sektorni o'rganish dolzarb hisoblanadi, garchi uning ko'lamini aniqlash murakkab bo'lsa-da. Bugungi kunda norasmiy bandlik ko'plab mamlakatlarda iqtisodiyot va mehnat bozorida muhim o'rin egallab, bu hududlarda yashovchi aholining daromadi, mahsulot ishlab chiqarishi va turmush darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Eng avvalo, norasmiy sektor va aholining norasmiy mehnat bilan bandligini bir-biridan farqlash muhimdir.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6502532>

Norasmiy sektor — rasmiy va norasmiy korxonalarda hamda uy xo'jaliklarida yollangan, biroq mehnat munosabatlari rasmiylashtirilmagan ijtimoiy-iqtisodiy mehnat munosabatlaridir.

Aholining norasmiy mehnat bilan bandligi — mehnat bozorining tarkibiy qismi bo'lib, mehnat munosabatlari rasmiylashtirilmagan, soliq organlarida ro'yxatda turmaydigan va rasmiy ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlarga ega bo'lmagan holatlarni o'z ichiga oladi.

Mehnatni norasmiy tashkil etish shakllari — bu ishchi kuchining ishga jalb etilishi, biroq rasmiy mehnat shartnomasiz yoki amaldagi qonunchilikda belgilangan mehnat normalariga rioya qilinmagan holatlardir. Bunday holatlar, odatda, ishchilarning ijtimoiy himoyasini zaiflashtiradi va rasmiy statistikada aks etmaydi.

1-rasmda O'zbekiston Respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining tarkibiy tuzilishi keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining tarkibiy tuzilishi [2]

Rasmiy sektordagi norasmiy ish bilan bandlik ikki yirik tarmoqdan iborat bo'lib, birinchisi — yirik va o'rta korxonalar tomonidan ish bilan ta'minlash, ikkinchisi esa davlat tomonidan ish bilan ta'minlash tarmog'idir. Yirik va o'rta korxonalar tomonidan ish bilan ta'minlash tarmog'iga agentlik orqali yollangan xodimlar, jumladan, tozalovchi ishchilar, qurilish yordamchilari, xavfsizlik xizmati xodimlari, ombor ishchilari va ofis yordamchilari kiradi. Shuningdek, vaqtinchalik ishchilar – yuk tashuvchilar, dehqonchilikda mavsumiy yordamchilar va tadbirlarda xizmat ko'rsatuvchilar ham ushbu tarmoq doirasida faoliyat yuritadi. Mavsumiy ishchilar tarkibiga paxta va hosil yig'im-terimi ishchilari, qishloq xo'jaligi brigadalari, bog'dorchilik va uzumchilikda ishlovchilar kiradi. Bundan tashqari, pudratchilar – qurilish ustalari, ta'mirlash ustalari, usta va kichik ta'mirlash ishchilari ham ushbu tizimda norasmiy mehnat faoliyati bilan shug'ullanadi. Xizmat ko'rsatish shartnomasi asosida ishlovchilar qatoriga IT mutaxassislari, marketing dizaynerlari, trening o'tkazuvchi mutaxassislar kiradi. Soatbay haq to'lanadigan ishlovchilar esa uyda bolaga qarovchilar, uy tozalovchilar va massajchilar kabi kasblarda faoliyat yuritadi.

Davlat tomonidan ish bilan ta'minlash tarmog'iga esa mahalliy hokimiyatlar tomonidan ishga qabul qilingan obodonlashtirish xodimlari, ko'cha supuruvchilari, botanika va ko'kalamzorlashtirish brigadalari kiradi. Tuman jamoat markazlari tomonidan ishga olingan vaqtinchalik ijtimoiy ishchilar hamda jamoat nazoratchilari ham mazkur toifaga mansub. Shuningdek, davlat va jamoat tashkilotlarida faoliyat yurituvchi noturar joylarda xizmat ko'rsatadigan ustalar va madaniy markazlarda xizmat ko'rsatuvchilar ham shu toifadagi norasmiy bandlik tarkibida qaraladi.

Norasmiy sektordagi ish bilan bandlik esa to'rt asosiy tarmoqqa bo'linadi. Birinchi tarmoq – o'zini o'zi ish bilan band qilganlar bo'lib, bu toifaga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi "Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4742-sonli qaroriga muvofiq, ilovada keltirilgan faoliyat (ishlar, xizmatlar) turlarini bajarayotgan shaxslar kiradi. Ushbu toifa ichida sherikchilik asosida ishlovchilar – tikuvchilik ustaxonasida ishlovchilar, avtomoyka sheriklari, tamaddixonalarda sherik tarzida ishlovchilar va yakka tartibdagi ishlovchilar – ro'yxatdan o'tmagan taksi haydovchilari, pishiriq va taom tayyorlovchi uy bekalari, uyda tikuvchilik bilan shug'ullanuvchi ayollar, kompyuter ta'mirlovchilar mavjud.

Ikkinchi tarmoq – freelance ishchilar bo'lib, ular onlayn kontent yaratuvchilar, freelance tarjimonlar, grafik dizaynerlar, ilova va veb-sayt ishlab chiquvchilar kabi mustaqil faoliyat yurituvchi shaxslardir. Uchinchi tarmoq esa o'zini o'zi ish bilan ta'minlovchi tadbirkorlar tomonidan ta'minlangan ishchilarni qamrab oladi. Bu yerda PQ-4742-sonli qaror ilovasida ko'rsatilgan ish va xizmat turlarida faoliyat yuritayotgan shaxslar tomonidan bajariladigan bir martalik ishlar ko'zda tutiladi va ularning xizmatidan foydalanuvchilar rasmiy shartnoma asosida emas, balki yakka tartibda foydalanadilar. To'rtinchi tarmoq mustaqil xizmat ko'rsatish turini ifodalaydi. Bunga maishiy xo'jalikda soatbay ishlaydigan xodimlar – uy xizmatchisi, bolaga qarovchi, uy tozalovchi, uy oshpazi, uy bog'boni, keksalarga qarovchi shaxslar hamda ko'cha savdogarlari – muzqaymoq, meva-sabzavot, fastfud mahsulotlari (hot-dog, somsa), suv yoki sharbat va kiyim-kechak sotuvchilari kiradi.

XULOS VA TAKLIFLAR

Mehnatni rasmiylashtirish jarayonlarini soddalashtirish orqali norasmiy bandlikni kamaytirish yo'lida muhim qadamlar tashlanmoqda. Bu borada eng avvalo mehnat shartnomasini elektron tarzda rasmiylashtirish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Ayniqsa mikro va kichik tadbirkorlar uchun soddalashtirilgan rasmiy ishga olish mexanizmlarini joriy etish orqali mehnat munosabatlarini qonuniylashtirishga qulay sharoit yaratiladi.

Soliq va ijtimoiy to'lovlar tizimini yengillashtirish esa norasmiy ishchilarni rasmiy sektor tomon jalb etishning muhim vositasidir. Jumladan, patent asosida ishlovchilar uchun soliq yukini kamaytirish, yakka tartibdagi tadbirkorlarga yordamchilarni rasmiy ishlatishda soliq imtiyozlari berish, yangi rasmiy ish boshlaganlarga esa vaqtinchalik, ya'ni 1–2 yil davomida ijtimoiy sug'urta badallaridan chegirmalar taqdim etish mumkin.

Aholining, ayniqsa yoshlar va ayollarning huquqiy savodxonligini oshirish ham rasmiy bandlik darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Shu bois rasmiy bandlikning afzalliklari haqida ommaviy tushuntirish ishlarini kuchaytirish, Mehnat kodeksi va ishchi huquqlari bo'yicha bepul o'quv kurslarini tashkil etish ijobiy natijalar beradi.

Norasmiy bandlikni qisqartirishda raqamli nazorat va monitoring tizimlarini kuchaytirish alohida ahamiyat kasb etadi. Ish joylarida rasmiylashtirilmagan ishchilarni aniqlash bo'yicha avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy qilish, shuningdek, raqamli kameralar va QR kodli ruxsatnomalar orqali ruxsatsiz faoliyat yuritayotgan ish joylarini aniqlash imkoniyati kengaytirilishi lozim.

Yoshlar va xotin-qizlar uchun bandlik dasturlarini kengaytirish orqali ularning rasmiy sektordagi ishtirokini ta'minlash mumkin. Jumladan, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun rasmiy ish o'rinlari yaratishga davlat subsidiyalarini ko'paytirish, ayollar uchun uydan turib rasmiy ishlash imkonini beruvchi freelance loyihalarni qo'llab-quvvatlash dolzarb masalalardan sanaladi.

Norasmiy mehnatni kamaytirish — bu nafaqat ishchilarning huquqiy himoyasini ta'minlash, balki davlat budjetiga tushumlarni oshirish, iqtisodiyotni "soyallikdan" chiqarish va barqaror ijtimoiy rivojlanishga erishishning asosiy omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 16-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga norasmiy bandlikni qisqartirishga qaratilgan o'zgartishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risida"gi O'RQ-847-sonli Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6502532>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi "Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4742-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-4849607>
3. H. De Soto. The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. – New York: Basic Books, 2000. – 276 p.
4. K. Hart. Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. – Geneva: ILO, 1973. – 45 p.
5. International Labour Organization. Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. – Geneva: ILO, 2018. – 157 p.
6. B. Haydarov, M. Qurbonov. O'zbekistonda norasmiy sektorning rivojlanish omillari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 204 b.
7. A. Rashidov. Norasmiy mehnat bozorining demografik xususiyatlari. – Toshkent: Mehnat, 2021. – 168 b.

2 <https://lex.uz/docs/-4849607>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>